

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Горбач Глеб Георгиевич

E-mail: g.gorbach@bk.ru

Преподаватель кафедры экономики Казахстанского филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Астана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632865>

В развитии современной экономики, основой которой являются рыночные отношения, как известно, важнейшую роль играет частное предпринимательство. Общеизвестно, что субъекты частного предпринимательства обеспечивают создание рабочих мест, вносят основной вклад в рост Валового внутреннего продукта, обеспечивают генерирование, распространение и воспроизводство инноваций. Последняя функция частного предпринимательства имеет особое значение, как как основным фактором современного экономического роста являются именно инновации. При этом субъекты предпринимательской деятельности могут быть в разной степени восприимчивы к инновациям в зависимости от характера предпринимательской среды, развитости институтов рынка, уровне развития образования и технологий в той или иной стране, а также немаловажным фактором инновационной активности предпринимательского сектора является личность самого предпринимателя, его ценности, уровень креатива, склонность к риску и умение рисковать, организаторские способности. И в этой связи особое значение имеет именно молодежное предпринимательство, так как молодые люди более склонны в инновационному поведению и гораздо менее отягощены негативным опытом экономической деятельности. В связи с вышесказанным возникает объективная необходимость в проведении специального научного анализа посвященного проблематике молодежного предпринимательства в целом, и в частности в Республике

Казахстан. Данный анализ направлен, во-первых, на выявление тенденций развития молодежного предпринимательства в Казахстане, а во-вторых, на определение факторов, определяющих характер развития и особенности молодежного предпринимательства в стране.

За последние годы в Республике Казахстан наблюдается отчетливая тенденция повышения, как общего числа, так и доли молодых предпринимателей (в возрасте до 29 лет включительно) в общем числе субъектов предпринимательской деятельности. Так к середине 2023 года в Казахстане было зарегистрировано почти 212 тыс. индивидуальных предпринимателей моложе 29 лет, что на 36% больше чем в середине 2022 года [1]. Доля молодых предпринимателей в 2023 году составила 18,4% [1]. Также важной, но закономерной тенденцией является опережающий рост числа молодых предпринимателей в городах Казахстана, число которых с 2022 по 2023 год увеличилось более чем на 38% [1]. Среди отраслей экономики, в которых число молодых предпринимателей является наиболее высоким лидирует оптовая и розничная торговля [1]. Данный факт является после закономерным, так барьеры входы в отрасль торговли являются относительно других отраслей наименее высокими (что имеет особое значение для молодых предпринимателей, ограниченных в финансовых ресурсах), а срок окупаемости вложений относительно коротким и приемлемым. Помимо данной отрасли число молодых предпринимателей наиболее высоко в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. При этом, данная статистика учитывает только индивидуальных предпринимателей, без учета молодых людей являющихся учредителями коммерческих организаций (хозяйственных товариществ, акционерных обществ, производственных кооперативов), которые также являются субъектами предпринимательской деятельности в различных секторах экономике. Но даже с учетом данного обстоятельства можно с уверенностью говорить об устойчивом росте числа молодых предпринимателей в Казахстане.

Какие же факторы влияют на рост и особенности молодежного предпринимательства в Казахстане в современных условиях? Данные факторы следует разделить на две группы. Первая группа факторов влияет на рост общего числа предпринимателей в стране и направлена социальные группы всех возрастов, желающих открыть свое дело. К таким факторам в первую очередь относится улучшение предпринимательского климата и совершенствование институциональных условий, в которых Казахстан демонстрирует существенное продвижение. Помимо этого к общим факторам роста числа предпринимателей можно отнести наличие различных государственных программ поддержки и развития субъектов предпринимательской деятельности. В частности, росту числа индивидуальных предпринимателей способствовал мораторий на проверки деятельности субъектов индивидуального предпринимательства действовавший в Казахстане с 2022 года по конец 2023 года. Кроме того, число индивидуальных предпринимателей увеличилось благодаря трансформации такой категории как «самозанятые» (её фактическая ликвидация) и обязательная перерегистрация самозанятых в индивидуальных предпринимателей. Вторая группа факторов влияет непосредственно на молодежное предпринимательство, не желание молодых людей становиться предпринимателями и на стимулирование молодых предпринимателей к расширению своего бизнеса. К таким фактора относятся, во-первых, конкуренция на рынке труда. Именно конкуренция побуждает молодых людей, выпускников высших учебных заведений, не в полной мере соответствующих формальным требованиям желаемых вакансий, принимать решения о начале своего дела, так как для занятия собственным бизнесом формальных требований «входа» не существует. Данное обстоятельство позволяет по-другому взглянуть на проблему молодежной безработицы, которая с одной стороны действительно является проблемой для существенной части молодых людей, но с другой стороны ограничение вакансий на рынке труда для молодых людей побуждает многих из них принять решение о

начале собственного дела. Таким образом, конкуренция на рынке труда является несомненно важнейшим фактором, стимулирующим молодежное предпринимательство и государству не следует административными (нерыночными) методами пытаться преодолевать молодежную безработицу. Другим фактором развития молодежного предпринимательства в Казахстане является рост урбанизации, т.е. рост численности и доли городского населения. Наиболее привлекательные для молодых людей отрасли экономики (сфера услуг, оптовая и розничная торговля) концентрируются именно в городах. Кроме того более высокие доходы городского населения формируют платежеспособный спрос и рынок, на котором свою нишу могут найти и находят молодые предприниматели. Еще одним важным фактором развития молодежного предпринимательства как в Казахстане, так и в других странах, является уровень «предпринимательского образования». Предпринимательское образование включает знания в области экономики, финансов, права, менеджмента, необходимые для принятия молодыми людьми решения об открытии своего дела. Курсы по основам экономики, финансов и права в системе среднего школьного образования, а также данные учебные курсы в системе высшего образования вне зависимости от специальности несомненно будут способствовать росту молодых предпринимателей в будущем.

Вместе с тем, необходимо выделить факторы, ограничивающие развитие сектора частного предпринимательства в целом и молодежного предпринимательства в частности в Казахстане в современных условиях. Важнейшим таким фактором является ограничение в получении заемных средств ввиду высокой реальной процентной ставкой. Реальная ставка процента определяется как разница между Базовой ставкой национального Банка страны и уровнем инфляции. В Казахстане реальная ставка процента на сегодняшний день является одной из самых высоких в мире составляя по последним оценкам 5,5% (базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан с 31 мая 2024 года составляет 14,5%, значение инфляции

колеблется в диапазоне 8,9-9,1%) [2]. При такой высокой реальной ставке процента коммерческие банки страны предлагают рыночные кредиты предпринимателям по крайне высоким ставкам, которые зачастую выше уровня рентабельности многих отраслей экономики. В том числе и поэтому число молодых предпринимателей растет в сфере оптовой и розничной торговле, так как рентабельность в этих отраслях немногим выше ставок по кредитам предлагаемых банками второго уровня. При этом именно для молодых предпринимателей значение процентной ставки заемных средств является очень чувствительным, так как у молодых людей ограничены сбережения (или же их вовсе нет) и в развитии своего бизнеса рассчитывать они могут в основном только на кредиты.

Таким образом, анализ тенденций и факторов развития молодежного предпринимательства в Республике Казахстана позволяет выработать правильные направления государственной политики в сфере поддержки и развития частного предпринимательства в целом и молодежного предпринимательства в частности, учитывая значение последнего в обеспечении инновационного развития национальной экономики.

Литература:

1. Домнин С. Реальная ставка в Казахстане выше, чем в большинстве развитых и развивающихся экономик. // Курсив. – 04.04.2024. Режим доступа: <https://kz.kursiv.media/2024-04-04/print1029-dmnn-rate/>
2. Захарова М. Число молодых предпринимателей растет в Казахстане. // ИНФО 365. – 23.05.2023. Режим доступа: <https://365info.kz/2023/05/chislo-molodyh-predprinimatelej-rastet-v-kazahstane>